

NAVOIY “XAMSA”SIDA ALAM VA IZTIROB MOTIVI

Humoyun Abdulahat o‘g‘li Umaraliyev

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi
e-mail: black-tulips98@mail.ru

Annotatsiya: Alisher Navoiy “Xamsa”sida inson hayotining ko‘plab qirralari, jamiyatdagi muammolar va insoniy kechinmalar o‘z aksini topgan. Bu asarlarda shodlik va quvonch, sevgi va sadoqat, orzu va umidlar qatori alam va iztirob motivi ham alohida o‘rin tutadi. Navoiy inson qalbi sirlarini, uning ichki olamini mohirona tasvirlagan adib sifatida qahramonlari ruhiyatidagi azob va iztiroblarni jonli va ta’sirchan ifodalagan.

Mazkur beshlikdagi Farhod, Shirin, Layli, Majnun, Bahrom, Iskandar timsollariga xos umumiylik mavjud bo‘lib, ularni o‘z joniga qasd qilish motivi birlashtirib turadi. Bu motiv asarda oshkora yoki yashirin tarzda o‘z ifodasini topgan. Maqolada asar qahramonlarining o‘z jonlariga qasd qilishi sabablari, mohiyati bir qadar tahlil qilinadi. Farhod va Shirin o‘rtasidagi munosabatlarning yakunidagi dard va iztirob yuki ularni shunday yo‘l tutishga olib kelgani Navoiy tomonidan kuchli syujet ipi bilan qalamga olingan. Majnunning xatti-harakatlari, o‘zini tutishi va oxir-oqibat hayot bilan vidolashuvi sahnalari tasviri maqolada tahlilga tortilgan. Ishda, ayniqsa, “Sab’al sayyor” dostoni qahramoni Bahromning fojiali qismati, uning sirli tarzda g‘oyib bo‘lishiga diqqat qaratilgan. Bahromning o‘y-fikrlari, iztiroblari asar matnida Navoiy tomonidan juda yorqin tasvirlangan. Shuningdek, “Saddi Iskandariy” dostonida garchi o‘z joniga qasd qilish voqeasi tilga olinmagan bo‘lsa-da, bosh qahramon Iskandarning umri poyoniga yaqinlashganini sezgach, vafotidan so‘ng tobutdan qo‘lini chiqarib qo‘yishlarini vasiyat qilishi e’tiborga molik. Maqolada umrning o‘tkinchiligi, dunyoning bebaqoligi, hayot va o‘lim muammosi yechimi yo‘q ekani, inson bu dunyoga nega kelgani haqidagi falsafiy masalalarning badiiy talqini muallif tomonidan o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Alam, iztirob, motiv, sevgi, adolat, hokimiyat, fojia, komillik, donishmandlik

Annotation: Alisher Navoi's work "Khamasa" reflects many aspects of human life, problems of society and human experiences. In these works, along with joy and happiness, love and loyalty, dreams and hopes, the motive of pain and suffering occupies a special place. Navoi, as a writer who skillfully described the secrets of the human heart, its inner world, vividly and touchingly expressed the suffering and torment in the souls of his heroes. The characters of this five - Farhad, Shirin, Leyli, Majnun, Bahram and Iskandar - have something in common, and they are united by the motive of suicide. This motive is expressed in the work in an explicit or hidden form. The article analyzes the reasons and essence of the suicide of the characters. Navoi conveys the pain and suffering that prompted Farhad and Shirin to act in this way, with the help of a strong storyline. The article analyzes the image of the actions, behavior of Majnun and, ultimately, the scenes of his farewell to life. The study pays special attention to the tragic fate of Bakhrom, the hero of the epic "Saba'i Sayyar", and his mysterious disappearance. Bakhrom's thoughts and sufferings are vividly described by Navoi in the text of the work. It is also noteworthy that in the epic poem "Saddi Iskandari", although the case of suicide is not mentioned, the main character Iskandar, feeling the approach of the end of life, bequeathed that after death his hand be removed from the coffin. Thus, in the article, the author explores the artistic interpretation of such philosophical issues as the transience of life, the frailty of the world, the inexhaustibility of the problem of life and death, as well as why man came to this world.

Keywords: pain, suffering, motive, love, justice, strength, tragedy, perfection, wisdom.

Аннотация: В произведении Алишера Навои «Хамса» отражены многие аспекты человеческой жизни, проблемы общества и человеческие переживания. В этих произведениях, наряду с радостью и счастьем, любовью и верностью, мечтами и надеждами, особое место занимает мотив боли и страдания. Навои, как писатель, искусно описывавший тайны человеческого сердца, его внутренний мир, ярко и трогательно выразил страдания и муки в душах своих героев.

Персонажи этой пятерки – Фархад, Ширин, Лейли, Меджнун, Бахрам и Искадар – имеют нечто общее, и их объединяет мотив самоубийства. Этот мотив выражен в произведении в явной или скрытой форме. В статье анализируются причины и суть самоубийства персонажей. Навои передает боль и страдания, которые побудили Фархода и Ширин действовать таким образом, с помощью сильной сюжетной линии. В статье анализируется изображение действий, поведения Меджнуна и, в конечном итоге, сцен его прощания с жизнью. Особое внимание в исследовании уделено трагической судьбе Бахрома, героя эпоса «Сабъаи Саййар», и его таинственному исчезновению. Размышления и страдания Бахрома ярко описаны Навои в тексте произведения. Примечательно также, что в

эпической поэме «Садди Искандари», хотя случай самоубийства и не упоминается, главный герой Искандар, почувствовав приближение конца жизни, завещал, чтобы после смерти его руку вынули из гроба. Так, в статье автор исследует художественную интерпретацию таких философских вопросов, как скоротечность жизни, бренность мира, неисчерпаемость проблемы жизни и смерти, а также для чего человек пришел в этот мир.

Ключевые слова: Боль, страдание, мотив, любовь, справедливость, сила, трагедия, совершенство, мудрость.

“Xamsa” tarkibidagi har bir dostonning o‘ziga xos fojiali jihatlari bor. “Hayrat ul-abror” dostonida insoniy komillikka intilish yo‘lidagi qiyinchiliklar, axloqiy poklikka erishishdagi mashaqqatlar tasvirlanadi. Unda adolat va haqiqat yo‘lida kurashgan insonlarning iztiroblari ochib beriladi. Navoiy bu doston orqali hayot sinovlari oldida sabr-toqat va matonat muhim ekanini uqtiradi. “Farhod va Shirin” dostonida esa iztirob va alam motivi sevgi fojiasi orqali ochib berilgan. Farhod Shiringa bo‘lgan cheksiz muhabbati yo‘lida ko‘plab qiyinchiliklarga duch keladi, lekin uning eng katta azobi – Shirin vafoti bilan bog‘liq. U o‘z sevgilisining o‘limini eshitib, o‘z joniga qasd qiladi.

Bu voqea muhabbatning nafaqat quvonch, balki azob manbai ham ayni o‘zi bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. “Layli va Majnun” dostonida alam va iztirob yanada chuqurroq tasvirlangan. Majnun Layliga yetisha olmasligi, jamiyat tomonidan rad etilishi va oxir-oqibat yolg‘izlikda jon berishi – inson qalbining eng nozik dardlari bilan bog‘liq fojia sifatida gavdalanadi. Majnun iztiroblari shunchalik teran va real tasvirlangan, o‘quvchi beixtiyor uning kechinmalariga hamdard bo‘ladi. “Sab‘ai Sayyor” dostonida alam va iztirob motivi hayotiy saboqlar bilan uyg‘un holda ochib berilgan. Bahromning ruhiy kechinmalari, yetti qasrda aytilgan hikoyalardagi fojiali syujetlar orqali Navoiy inson hayotining murakkabligini, shon-shuhrat, sevgi va lazzat ortidagi chuqur iztiroblarni ko‘rsatadi. Doston o‘quvchini hayotning mazmuni haqida o‘ylashga, insoniy illatlardan saboq olishga undaydi. “Saddi Iskandariy” dostonida esa iztirob motivi hukmdor Iskandar timsoli orqali ifodalangan. U dunyoni zabt etgan bo‘lsa-da, ichki iztiroblardan qutula olmaydi. Uning eng katta dardi – donishmandlik va adolatni topish, lekin bu yo‘lda u ko‘plab mashaqqatlarga duch keladi. Iskandarning iztiroblari inson hayotining falsafiy jihatlarni yoritib, haqiqiy baxt, shon-shuhrat yoki boylikda emas, balki ma‘naviy komillikda ekanini va ushbu sohada tengsiz shoir bo‘lganini ko‘rsatadi. Navoiy “Xamsa” asarlarida alam va iztirob motivini inson hayotining ajralmas qismi sifatida tasvirlagan. Bu motiv shunchaki fojiali voqealar tasviri emas, balki hayotning murakkabligini, inson qalbining nozik tomonlarini chuqur yoritishga xizmat qiladi. “Xamsa”dagi har bir iztirob tasviri insonni chuqur mulohazaga, hayot haqidagi falsafiy mushohadaga undaydi.

Navoiy “Xamsa”sida o‘z joniga qasd qilishning poetik takomili

Alisher Navoiy ijodida inson ruhiy kechinmalari, sevgi, sadoqat, adolat va fano motivlari chuqur badiiy tahlil etilgan. Uning “Xamsa”sidagi dostonlarida qahramonlarning taqdiri ba‘zan o‘z joniga qasd qilish bilan yakun topadi. Bunday fojiali lahzalar shunchaki dramatik syujet vositasi emas, balki chuqur falsafiy ma‘noga ega bo‘lib, inson qalbidagi iztirob, jamiyatdagi adolatsizlik va taqdir oldidagi ojizlikni aks ettiradi.

Sevgi fojiasi va o‘z joniga qasd qilish: “Xamsa”da o‘z joniga qasd qilish motivi “Farhod va Shirin” hamda “Layli va Majnun” dostonlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Ushbu dostonlarda qahramonlarning o‘zini o‘ldirishi insonning ichki iztiroblarini, muhabbat yo‘lidagi mashaqqatlarini va taqdir oldida ojizligini ifodalaydi. “Farhod va Shirin” dostonida asosiy qahramon Farhodning sevgisi katta sinovlardan o‘tadi. U o‘zining sevgan yoriga yetishish yo‘lida cheksiz fidoyilik ko‘rsatadi, hatto Shoh Xusravning fitnalariga ham bardosh beradi. Ammo Shirin o‘zini qurbon qilish evaziga unga bo‘lgan sadoqatini namoyon etadi. Farhod Shirinning o‘lim xabarini eshitib, umidsizlik va iztirobga tushadi va o‘z joniga qasd qiladi. Bu fojia yakun muhabbatning eng yuksak darajadagi sadoqat bilan uyg‘unlashgan tasviridir. Farhodning o‘limi nafaqat sevgining yo‘qotilishi, balki hayotning mazmunsizligiga bo‘lgan norozilikning ifodasidir. “Layli va Majnun” dostonida ham sevgi yo‘lida chekilgan iztirob qahramonlarni fojiali yakunga yetaklaydi. Majnun sevgisining imkonsizligini anglab, jamiyatdan uziladi va saholarga chiqib ketadi. U Layli vafot etganidan so‘ng, chidab bo‘lmas dard ichida hayotdan voz kechadi. Majnun sevgisi mutlaq bo‘lib, u Laylisiz hayotni tasavvur ham qila olmaydi. Uning o‘limi sevgi fojiasi bilan birga, inson qalbining cheksiz iztiroblarga bardosh bera olmasligini ham ko‘rsatadi.

Hokimiyat va adolatning inson uchun iztiroblari: “Xamsa”dagi o‘z joniga qasd qilish motivi nafaqat muhabbat bilan bog‘liq, balki shohlik, adolat va insoniylik tushunchalarida ham aks etadi. “Sab‘ai Sayyor” dostonida Bahromning dardli qismati bunga misol bo‘la oladi. U shohlik lazzatlarini boshdan kechirgan bo‘lsa-da, hayotining so‘ngida o‘zining befoyda hayot kechirganini tushunadi va sirli ravishda g‘oyib bo‘ladi. Garchi doston aniq tasvirlamas-da, Bahromning bu g‘oyib bo‘lishi ramziy o‘z joniga qasd

qilish sifatida ham talqin qilinishi mumkin. “Saddi Iskandariy” dostonida Iskandar g‘olib shoh bo‘lsa-da, o‘z hayotining ma’nosini anglash yo‘lida iztirob chekadi. U butun dunyoni zabt etadi, ammo oxir-oqibat hayotning o‘tkinchiligi va o‘zining ojizligini tushunib yetadi. Uning ruhiy kechinmalari insoniyat taqdiriga oid umumiy falsafiy mushohada sifatida ko‘rinadi. Garchi Iskandar o‘z joniga qasd qilmasa-da, uning vafoti ramziy ma’noda dunyo lazozatlari va shon-shuhratning puch ekanligini anglatadi.

O‘z joniga qasd qilishning poetik takomili: Navoiy o‘z asarlarida qahramonlarning o‘z joniga qasd qilishini faqat fojiali yakun sifatida emas, balki inson ruhiyatidagi chuqur iztiroblarning poetik ifodasi sifatida tasvirlaydi. Bu jarayon tasodifiy yoki hissiy holat natijasi emas, balki qahramonlarning ongli tanlovi sifatida aks ettiriladi. Ularning o‘limi muhabbatning mutlaq shakli, adolat va hayot mazmuni haqidagi falsafiy mulohazalar bilan uyg‘unlashadi. Navoiy bu mavzuni tasvirlar ekan, o‘z qahramonlarini faqat fojiaga mahkum qilmadi. Ularning o‘limi muqarrar bo‘lsa-da, ular o‘z ideallariga sodiq qoldilar. Farhod va Majnun sevgiga, Bahrom hayot falsafasiga, Iskandar esa adolat va bilimga bo‘lgan fidoyilikni namoyon etdi. Shuning uchun Navoiy yaratgan o‘z joniga qasd qilish sahnalari shunchaki fojia emas, balki insoniy ruhiyatning eng oliy holatlarini ifodalovchi poetik yuksaklikdir.

Xulosa

Alisher Navoiy “Xamsa” asarlarida o‘z joniga qasd qilish motivini sevgi, adolat va hayot falsafasi bilan bog‘lab tasvirlaydi. Bu motiv faqat fojiali holat sifatida emas, balki inson qalbining eng nozik kechinmalari, yuksak ideallar va hayotiy iztiroblarning poetik ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi. Navoiy qahramonlarining o‘limi ularning mag‘lubiyatini emas, balki insoniyatining yuksak cho‘qqisiga erishishini anglatadi. Shu bois, uning dostonlaridagi bu motiv inson taqdirining chuqur falsafiy talqinini beradi va o‘quvchini hayot mazmuni haqida mulohaza yuritishga yana bir bor undaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Лайли ва Мажнун. – Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёти-матбаа ижодий уйи, 2011.
2. Alisher Navoiy. Layli va Majnun. – Т.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyoti-matbaa ijodiy uyi, 2006.
3. Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун. – Т.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyoti-matbaa ijodiy uyi, 1991.
4. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброп. Насрий баёни билан. Насрий баён матнини тайёрловчи А.Ҳайитметов. –Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2006.
5. Ҳайитметов А. Навоий даҳоси. Мақолалар. – Т.: Ғ.Ғулом, 1970.
6. Олим С. Ишқ, ошиқ ва маъшук. – Т.: Фан, 1992.
7. Олим С. Навоий – ёшларга. –Т.: Abu matbuot-konsalt, 2008.
8. Жалолов Т. Хамса» талқинлари. – Т.: Ғ.Ғулом. 1968.